

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДОВ

Каримова З.М.

БГТУ,

Хайитмуродов Азизбек Нуралиевич

студент

Бобомуродов Шохжахон Хушнуджонович

студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447922>

Аннотация: Вторичный продукт, являющийся одной из фракций пирококденсата, образующихся при пиролизе углеводородов, разделяет различные ароматические углеводороды и расширяет номенклатуру сырья для химической промышленности республики.

Ключевые слова: пиролиз, смолистый продукт, фенантрен, антрацен, флуорен, поликонденсат, фракция.

Сегодня растущий спрос на углеводороды, а также глобальный экологический кризис приводят к углубленному изучению возможностей рационального использования углеводородных источников энергии. В настоящее время в связи с тем, что экологические требования к углеводородным топливам намного выше, чем количество ароматических углеводородов, подмешивание вторичных продуктов некоторых НПЗ в товарные топлива невозможно. Поэтому одно- и многоядерные ароматические углеводороды необходимо отделять от продуктов и использовать для других целей. Тяжелая часть жидких продуктов пиролиза - смола пиролиза - содержит нафталины, а также, антрацен, фенантрен, аценафтен, флуорен и их производные, и кроме того, полициклические ароматические углеводороды и асфальто-смолистые вещества.

Особое внимание уделяется стратегии развития Республики Узбекистан, направленной на комплексное использование природных ресурсов и отходов производства, разработку новых видов продукции и технологий, дальнейшую глубокую координацию переработки местного сырья в готовую продукцию.

Одним из таких побочных продуктов является пиролиз этановой, пропан-бутановой и газоконденсатной фракций природного газа на ООО «Uz-Kor Gas chemical», созданном в Кунградском районе Республики Каракалпакстан. Продукты пиролиза пирококденсата составляют от 2%

до 25% по массе в зависимости от сырья. Пирококденсат разделяется на три части: пиролизный дистиллят до 180°C, пиролизное масло до 260-280°C и остаточные фракции ячеистого продукта выше 280°C [1]. В данном исследовании изучен химический состав продуктов переработки из сырья дегтярного продукта.

Дегтярный продукт представляет собой темно-коричневый цвет, расплавляющийся при 60 - 70°C, стеклообразный твердый, хрупкий материал, который кипит при температуре 270 - 280°C. СП ООО «Uz-Kor Gas chemical» производит около 10 000 тонн гудрона в год [2]. Продукт хорошо растворяется в ароматических и хлорорганических растворителях. Основными компонентами смолистых продуктов являются би-, три- и полициклические ароматические углеводороды (60-85%), смолы и асфалтены (10-15%) [3]. В настоящее время из-за высокого содержания ароматических углеводородов в гудроне его широко используют в качестве сырья для производства сухого и технического углерода. Кроме того, наблюдается тенденция вовлечения в процесс пиролиза тяжелых нефтяных фракций (нафты, газоила, гудрона, мазута). Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества тяжелого пиролизного масла и смолистого продукта. Такие факторы определяют актуальность переработки узкого продукта в ценный продукт. В процессе разработки способа переработки гудрона необходимо учитывать некоторые факторы: химический состав легкой фракции гудрона (выпарная фракция до 350°C), содержание серы, кубатуру и количество, антрацен и фенантрен и их гомологи.

Литература:

1. Ниязов Л. Н., Жўраева Л. Р., Бердиева З. М. Кимё фанини ўқитишда кейс-стади усулидан фойдаланиш масалалари //Интернаука. – 2018. – №. 47-2. – С. 62-63.
2. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
3. Джураева Д. Д., Джураева Л. Р., Ниязов Л. Н. Мотивация как фактор развития потенциала учащихся в высших технических учебных заведениях //Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления. Т. 3.—Екатеринбург, 2014. – 2014.

4. Мухаммадиев Б. Т., Джураева Л. Р. Параметрический анализ CO₂ экстракции растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 2 (68). – С. 31-33.
5. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ Dmso System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
6. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.
7. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
8. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.
9. Джураева Л. Р. Анализ Составы Пиролизного Дистиллята Методом Экстракционной Перегонки //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – С. 150-154.
10. Джураева Л. Р. Изучение радикальной сополимеризации гетероциклических эфиров метакриловых кислот со стиролом //Интернаука. – 2017. – №. 6-1. – С. 71-73.
11. Мавланов Б. А., Джураева Л. Р. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И БАКТЕРИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ //Интернаука. – 2017. – Т. 7. – №. 11 Часть 2. – С. 8.
12. ФАЙЗИЕВ Ш. Ш., ДЖУРАЕВА Л. Р. О магнитных свойствах бората железа допированного магнием //Современные инновации в науке и технике. – 2014. – С. 264-266.
13. Жўраева Л. Р., Кодиров О. Ш. ЭКСТАКЦИЯ БЕНЗОЛА ИЗ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО «UZ-KOR GAS CHEMICAL» НА СМЕШАННОМ ЭКСТРАГЕНТЕ ДМСО+ ДЭГ //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 95-107.
14. Джураева Л. Р. Изучение химического состава и применение вторичных продуктов, получаемых в процессе пиролиза углеводов. НамДУ илмий ахборотномаси–2022. – № 5-183-186 б.

15. Джураева Л. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАГНИТНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ЛЕГКОПЛОСКОСТНЫХ СЛАБЫХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ //Ученый XXI века. – С. 21.
16. Rakhmatullaeva J. L. USE OF PYROLYSIS DISTILLATE RAW MATERIALS FOR OBTAINING BENZENE //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 188-194.
17. Jo'rayeva L. R. BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI DEG+ DMSO SISTEMASIDA EKSTAKSIYION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-26.
18. Joraeva L. R., Ostanov O. Y., Kodirov O. S. RESEARCH OF SINGLE AND MULTI-STAGE EXTRACTION PROCESS OF PYROLYSIS DISTILLATE OF" UZ-KOR GAS CHEMICAL" JV LLC //Harvard Educational and Scientific Review. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
19. Джураева Л. Р. Использование визуального контента в модернизации образования //Актуальные проблемы модернизации высшей школы: высшее образование в информационном обществе. – 2021. – С. 13-17.
20. Кодиров О. Ш. Джураева Лайло Рахматиллаевна ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL.
21. Jo'rayeva L. R. BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI DEG+ DMSO SISTEMASIDA EKSTAKSIYION DISTILLYATSIYA USULIDA AJRATISH //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 9. – №. 6. – С. 21-26.
22. Жўраева Л. Р., Мусурманова С. О., Норбекова Д. Л. ЭКСТРАКЦИЯ БЕНЗОЛА ДМСО+ ДЭГ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 122-125.
23. Жўраева Л., Қўзиева Ж., Ҳайдарова М. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗИ ВА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 65-69.
24. Жўраева Л. Р., Ғуломов Ж. Ж. ЭКСТРАКЦИЯ УСУЛИДА АРЕНЛАР ОЛИШ ЖАРАЁНИ НАТИЖАЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 86-91.
25. Жўраева Л. Р., Гиясова Г. М., Холбоев Р. Ж. ПЕРЕРАБОТКА ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЯТА //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 61-64.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

26. Jo'rayeva L. R., Xolmurodov A. A. AROMATIK UGLEVODORODLAR-BENZOL, TOLUOL, KSILOLNI EKSTRAKSIYA USULIDA AJRATISH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 9. – С. 75-80.
27. ДЖУРАЕВА Л. Р., КАСИМОВА Н. А. БИОПРОБЫ В АНАЛИЗЕ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ.
28. Jurayeva L.R. STUDY OF SOLVENTS CAPACITY FOR EXTRACTION // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 4(133). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19884> (дата обращения: 16.05.2025).

